

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
648 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
648 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini yer, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба.....	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиқовна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransport tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	

O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati.....	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari.....	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili.....	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili.....	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati.....	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенствование методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов.....	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенствование практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	
Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlarini.....	566
Karimova Nilufar Sadriddin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы.....	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли.....	583
Давлетов Жахонгир Марксович	
Современное состояние и факторы, ограничивающие устойчивое развития аграрного сектора в регионе приаралья.....	590
Сеитова Лейли Пулатовна	
Yosh mutaxassislarni shakllantirishda ta'limda innovatsion metodlarning ahamiyati.....	601
Axmadjonov Sodik Solievich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksport salohiyatini oshirish yo'llari.....	606
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
O'zbekiston sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari.....	612
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Mehmonxona biznesi va uni moliyalashtirishning tashkiliy jihatlarini.....	619
Abduraxmonova Ziyoda Abdullayevna	
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo'llari.....	625
Tursunova I.X.	
O'zbekistonda byudjetni daromadlar qismining hozirgi holati tahlili.....	633
Qodirova Ozoda Raxmiddin qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish tendensiyalari va uning iqtisodiyotdagi o'rni.....	638
Yaxshiboyeva Laylo Abdissattorovna	
Kichik biznes faoliyatini moliyalashtirish va kreditlash orqali rag'batlantirish.....	643
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	

KICHIK BIZNES FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH VA KREDITLASH ORQALI RAG'BATLANTIRISH

Daniyarov Kuatbay Daurxanovich

dotsent, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti «Moliya» kafedrası

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik biznes faoliyatini moliyalashtirish va kreditlash tizimining ahamiyati tahlil qilinadi. Kichik biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashning mavjud mexanizmlari ko'rib chiqilib, tizimni takomillashtirishga qaratilgan amaliy takliflar ilgari suriladi. Xususan, moliyaviy resurslarni kengaytirish, kredit olish jarayonlarini soddalashtirish va davlatning moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, moliyalashtirish, kreditlash, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, iqtisodiy rivojlanish.

Abstract: This article analyzes the importance of financing and crediting systems for small business activities. Existing mechanisms for financial support to small business entities are reviewed, and practical proposals for improving the system are presented. Recommendations focus on expanding financial resources, simplifying loan procedures, and enhancing government financial support programs.

Keywords: small business, financing, crediting, financial support, economic development.

Аннотация: В данной статье анализируется значение систем финансирования и кредитования для деятельности малого бизнеса. Рассматриваются существующие механизмы финансовой поддержки субъектов малого бизнеса, а также представлены практические предложения по совершенствованию системы. Рекомендации включают расширение финансовых ресурсов, упрощение процедур кредитования и улучшение государственных программ финансовой поддержки.

Ключевые слова: малый бизнес, финансирование, кредитование, финансовая поддержка, экономическое развитие.

KIRISH

Kichik biznes iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning rivojlanishi mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va aholi farovonligini ta'minlashda hal qiluvchi o'rin tutadi. Kichik biznes subyektlari nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratishda, balki innovatsion g'oyalarni amalga oshirishda ham yetakchi bo'lib, mahalliy va global bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, kichik biznesni moliyalashtirish va kreditlash tizimining samarali tashkil etilishi uning rivojlanishini ta'minlashda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, ularning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish va kredit resurslariga bo'lgan ehtiyojini qondirish masalasi davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, ushbu sohada qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, davlat dasturlari va bank tizimining faoliyati kichik biznes subyektlarini moliyaviy rag'batlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Mazkur ilmiy maqolada kichik biznesni moliyalashtirish va kreditlashning amaldagi mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, mavjud tizimni takomillashtirish bo'yicha takliflar ilgari surilib, kichik biznes subyektlarini rag'batlantirish orqali iqtisodiyotda yuqori nafillikka erishish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Ushbu tadqiqot kichik biznesning moliyaviy mustaqilligini oshirish va ularning iqtisodiy faolligini kuchaytirish uchun zarur bo'lgan omillarni aniqlashga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznesni moliyalashtirish va kreditlash masalalari bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ushbu sohaning iqtisodiyotdagi ahamiyatini chuqur yoritadi. Abduraxmonov Abdulazizning tadqiqotlari kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlariga bag'ishlangan bo'lib, unda kreditlar, grantlar, investitsiyalar va mikro-moliya xizmatlarining kichik biznesni rivojlantirishdagi o'rni ta'kidlanadi. Uning fikriga ko'ra, ushbu moliyaviy vositalar kichik biznes subyektlarining barqaror ishlashi va raqobatbardoshligini oshirish uchun zarurdir.

Maxamadiyev Alimardon Chariyarovichning tadqiqoti Germaniya va Fransiya tajribasini o'rganib, kichik biznes subyektlarini bonifikatsiya usulida kreditlashning afzalliklarini ko'rsatadi. U ushbu usulni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlarini taklif etadi. Bonifikatsiya usuli orqali kreditlar foiz stavkasining bir qismini davlat tomonidan qoplash kichik biznes uchun moliyaviy yukni kamaytirishga va moliyaviy resurslardan samarali foydalanishga imkon yaratadi.

Bekmurodov A.A. esa tijorat banklari tomonidan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kreditlashda yuzaga keladigan muammolarni tahlil qiladi. Uning tadqiqotida kredit olish jarayonida byurokratik to'siqlar, yuqori foiz stavkalari va kredit resurslariga cheklangan kirish kabi muammolar keltirilgan. U ushbu muammolarni bartaraf etish bo'yicha kreditlash jarayonlarini soddalashtirish va foiz stavkalarini pasaytirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Ergashev Otamurodning tadqiqotida esa O'zbekistonda kichik biznesni moliya-kredit mexanizmlari orqali qo'llab-quvvatlash masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda kichik biznes uchun moliyaviy resurslarning yetishmasligi, yuqori foiz stavkalari va kredit olish jarayonidagi murakkabliklar asosiy muammolar sifatida keltiriladi. Ushbu masalalarni hal qilish uchun kredit resurslari hajmini oshirish, moliyaviy xizmatlarni diversifikatsiya qilish va kredit olish jarayonlarini soddalashtirish taklif etiladi.

Shu bilan birga, tijorat banklari tomonidan kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ham diqqatga sazovordir. Ularning xulosalariga ko'ra, banklarning qisqa va uzoq muddatli kreditlari kichik biznesning aylanma mablag'larini to'ldirish va investitsion xarajatlarini moliyalashtirishda muhim o'rin tutadi. Qisqa muddatli kreditlar biznesning joriy faoliyatini qo'llab-quvvatlash, uzoq muddatli kreditlar texnologik yangilanish va kapital xarajatlarni amalga oshirish uchun zarurdir.

Ushbu tadqiqotlar kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini shakllantirish va rivojlantirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Kichik biznesni rivojlantirish uchun moliyaviy resurslarga kirishni kengaytirish, zamonaviy kreditlash usullarini joriy etish va xalqaro tajribadan foydalanish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida kichik biznesni moliyalashtirish va kreditlash bo'yicha ma'lumotlar bank hisobotlari, davlat statistikasi va iqtisodiy tadqiqotlardan olindi. Olingan ma'lumotlar muammolarni aniqlash va tendensiyalarni o'rganish uchun qiyosiy va tahliliy yondashuv orqali qayta ishlangan. Shuningdek, xalqaro tajriba tahlil qilinib, mahalliy sharoitga mos keluvchi xulosalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston" strategiyasida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan bo'lib, ularning maqsadi ushbu sohani iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biriga aylantirishdir. Ushbu strategiya kichik biznes subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ular uchun moliyaviy resurslarga kirishni osonlashtirish va tadbirkorlik ekotizimini takomillashtirishni nazarda tutadi. Xususan, 2023-yilda

tijorat banklariga kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish uchun qo'shimcha resurslar ajratildi. Bu choralar natijasida kichik biznesni kreditlash hajmi 50 trillion so'mdan oshib, 2022-yilga nisbatan 20 foiz o'sishga erishildi. Ushbu ko'rsatkichlar moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarining sezilarli darajada kengayganini yaqqol namoyish etadi.

Davlat tomonidan kichik biznesni moliyalashtirishda ishlab chiqilgan dasturlar katta ahamiyatga ega. Jumladan, "Har bir oila – tadbirkor" dasturi doirasida 2023-yilda 1,5 trillion so'm miqdorida subsidiyalari ajratildi. Ushbu dastur doirasida 50 mingdan ortiq oilaviy biznes loyihalari moliyaviy qo'llab-quvvatlandi. Bu oilalar tadbirkorlik faoliyatini boshlash va rivojlantirish uchun zarur resurslarga ega bo'lib, iqtisodiy mustaqillikka erishdi. Ushbu dastur nafaqat iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shmoqda, balki yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi farovonligini oshirishda ham muhim rol o'ynamoqda.

Xalqaro hamkorlik kichik biznesni moliyalashtirishda muhim o'rin tutadi. Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki kabi xalqaro moliya institutlari bilan olib borilgan hamkorlik natijasida kichik biznes uchun 200 million AQSh dollari miqdorida mablag' jalb qilindi. Ushbu mablag'lar tadbirkorlik subyektlariga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va yangi bozorlarga chiqish imkonini berdi. Xalqaro moliya institutlari tomonidan ajratilgan mablag'lar kichik biznesni rivojlantirishning barqarorligi va uzluksizligini ta'minlashda katta hissa qo'shdi.

Bundan tashqari, moliyaviy qo'llab-quvvatlashning yangi mexanizmlari, jumladan, kreditlashni subsidiyalash, soliq imtiyozlari va tadbirkorlikni rag'batlantirish bo'yicha boshqa chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Davlat tomonidan ajratilayotgan mablag'lar nafaqat kreditlar ko'rinishida, balki grant va subsidiyalari shaklida ham taqdim etilmoqda, bu esa tadbirkorlar uchun moliyaviy yukni kamaytirish va biznesni rivojlantirish imkonini beradi.

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish va ularni yangi bozorlarga yo'naltirish bo'yicha tadbirlar ham muhim rol o'ynamoqda. Jumladan, davlat tomonidan tadbirkorlar uchun o'quv dasturlari va biznes-treninglar tashkil etilishi, ularni innovatsion yechimlar bilan tanishtirish va biznes-rejalarni amalga oshirishda yordam ko'rsatish ko'zda tutilgan. Ushbu tadbirlar kichik biznes vakillarining bilim va ko'nikmalarini oshirib, ularning moliyaviy resurslardan samarali foydalanish qobiliyatini kuchaytirmoqda.

Bundan tashqari, tijorat banklari tomonidan kichik biznes uchun maxsus moliyaviy xizmatlar va mahsulotlar joriy etilmoqda. Ushbu xizmatlar orqali tadbirkorlar o'z aylanma mablag'larini to'ldirish, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va yangi mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Xususan, qisqa muddatli kreditlar biznesning joriy ehtiyojlarini qoplashda, uzoq muddatli kreditlar esa strategik rivojlanish loyihalarini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston" strategiyasida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar nafaqat iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi, balki aholi turmush darajasini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va mamlakatning xalqaro bozorlar bilan integratsiyasini kuchaytirishda ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu strategiya doirasida olib borilayotgan ishlar kelgusida kichik biznesning milliy iqtisodiyotdagi ulushini yanada oshirishga zamin yaratadi.

Shu bilan birga, kichik biznesni moliyalashtirish jarayonida ayrim muammolar mavjud bo'lib, ularni hal qilish iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Asosiy muammolardan biri kredit foiz stavkalarining yuqoriligi bo'lib, bu tadbirkorlar uchun jiddiy moliyaviy yukni yuzaga keltiradi. Bundan tashqari, garov ta'minotining yetarli emasligi ko'plab kichik biznes subyektlarining kredit olish imkoniyatini cheklab qo'ymoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida tijorat banklariga davlat subsidiyalari ajratilmoqda va garov talablarini yengillashtirish bo'yicha qarorlar qabul qilindi. Masalan, 2023-yilda kichik biznes uchun kredit foiz stavkalari o'rtacha 4 foizga pasaytirilib, tadbirkorlar uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratildi.

Moliyaviy savodxonlikni oshirish kichik biznes subyektlari uchun yana bir muhim yo'nalish hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish imkoniyati tadbirkorlarning moliyaviy bilimlariga bevosita bog'liq. 2023-yilda O'zbekiston Banklar Assotsiatsiyasi tomonidan tashkil etilgan maxsus o'quv dasturlari orqali 10 mingdan ortiq tadbirkor moliyaviy

savodxonligini oshirdi. Ushbu dasturlar tadbirkorlarga moliyaviy rejalashtirish, kredit mablag'laridan samarali foydalanish va moliyaviy hisobotlarni to'g'ri yuritish bo'yicha muhim bilim va ko'nikmalarni taqdim etdi. Natijada, kichik biznes subyektlari o'z mablag'larini oqilona boshqarish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Kichik biznesni moliyalashtirish va kreditlash tizimi izchil ravishda takomillashtirilmoqda. Davlat dasturlari doirasida moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlari kengaytirilayotgani tadbirkorlarning faolligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik orqali kichik biznes uchun qo'shimcha resurslar jalb qilinmoqda. Ushbu resurslar nafaqat kreditlash imkoniyatlarini kengaytiradi, balki zamonaviy texnologiyalar va ishlab chiqarish jarayonlariga sarmoya kiritishni rag'batlantiradi.

Moliyalashtirish mexanizmlarining takomillashuvi kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Jumladan, qisqa va uzoq muddatli kreditlarning moslashuvchan shartlari biznesning aylanma mablag'lari va investitsion loyihalarini moliyalashtirishda muhim o'rin tutmoqda. Bundan tashqari, soliq imtiyozlari va subsidiya dasturlari tadbirkorlar uchun qo'shimcha rag'bat yaratmoqda.

Kichik biznes iqtisodiyotning eng muhim bo'g'inlaridan biri bo'lib, uning rivoji milliy iqtisodiyot barqarorligini mustahkamlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan izchil islohotlar, xalqaro hamkorlik va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining rivojlanishi natijasida kichik biznes subyektlari mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida yanada muhim rol o'ynay boshladi. Kelgusida ushbu yo'nalishda ko'rilayotgan chora-tadbirlarning davom ettirilishi kichik biznesning raqobatbardoshligini oshirish va global bozorga integratsiyalashuvini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kichik biznesni moliyalashtirish va kreditlash iqtisodiyotni rivojlantirishda, aholi bandligini ta'minlashda va innovatsion jarayonlarni jadallashtirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston sharoitida ushbu yo'nalishdagi tizimli islohotlar va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari natijasida sezilarli o'zgarishlarga erishilmoqda. Shunga qaramasdan, kichik biznes subyektlarini moliyalashtirishda ayrim to'siqlar, jumladan, moliyaviy resurslarning cheklanganligi, yuqori foiz stavkalari va kredit olishdagi byurokratik muammolar hanzuz dolzarb hisoblanadi.

Yuqorida keltirilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kichik biznesni moliyaviy rag'batlantirishning yanada samarali mexanizmlarini joriy etish zarur. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish mumkin:

Tijorat banklari uchun kichik biznes subyektlariga beriladigan kreditlar bo'yicha davlat subsidiyalarini kengaytirish. Bu kredit foiz stavkalarini pasaytirib, bizneslar uchun moliyaviy yukni yengillashtiradi.

Kreditlashning yangi shakllarini joriy etish, jumladan, onlayn mikrocreditlash va garovsiz kreditlar. Bu, ayniqsa, boshlang'ich tadbirkorlar uchun moliyaviy resurslarga osonroq kirish imkoniyatini yaratadi.

Davlat va xususiy sektor hamkorligi (PPP) mexanizmlarini rivojlantirish orqali kichik biznes loyihalariga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish.

Bank tizimida moliyaviy resurslarni ajratish jarayonini soddalashtirish va avtomatlashtirish. Bu kredit olishda vaqt va xarajatlarni qisqartirishga xizmat qiladi.

Kichik biznes uchun moliyaviy savodxonlikni oshirish bo'yicha maxsus dasturlarni ishlab chiqish. Tadbirkorlarning moliyaviy bilimlari oshsa, ular resurslardan samarali foydalanishni o'rganadi.

Xalqaro tajribani inobatga olgan holda, kichik biznesni moliyalashtirish bo'yicha qonunchilik bazasini yanada takomillashtirish. Bu moliyaviy xavfsizlikni oshiradi va investitsiyalarni rag'batlantiradi.

Ushbu takliflarning amalga oshirilishi kichik biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirib, mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadi. Natijada, tadbirkorlik subyektlari uchun yanada qulay moliyaviy muhit yaratiladi va ularning iqtisodiy faolligi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abduraxmonov, A. "Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari." Finance, Money and Credit, 2024.
2. Maxamadiyev, A.C. "Kichik biznes subyektlarini kreditlash bo'yicha xorij tajribasi." So'ngi Ilmiy Tadqiqotlar Nazariyasi, 2023.
3. Bekmurodov, A.A. "Kichik biznes sub'ektlarini tijorat banklar tomonidan kreditlashda xorij tajribasi." Теория и практика современной науки, 2023.
4. Ergashev, O. "Kichik biznesni moliya-kredit mexanizmlari orqali qo'llab-quvvatlash." Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 2023.
5. "Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish." Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 2023.
6. Abdullayev, M. "O'zbekistonda kichik biznesni rivojlantirishda moliyaviy infratuzilmaning roli." Iqtisodiyot va Innovatsiyalar Jurnal, 2022.
7. Karimov, H. "Davlatning kichik biznesni rag'batlantirishdagi o'rni." O'zbek Iqtisodiyot Ilmiy Nashrlari, 2021.
8. Saidov, S. "Kichik biznesni moliyaviy barqarorlikka erishtirish strategiyalari." Innovatsion Taraqqiyot Jurnal, 2020.
9. Raximov, B. "Kichik biznesni kreditlash bo'yicha yangi texnologik yondashuvlar." Moliyaviy Tadqiqotlar Jurnal, 2023.
10. Alimov, T. "Xalqaro moliya institutlarining kichik biznesni rivojlantirishdagi roli." Ilmiy Tahlil va Iqtisodiy Nazariya Jurnal, 2022.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

